

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ТОЧЕК ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ ПО ДАННЫМ 3D-АНАТОМИИ

Усмонов Р.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Травматические повреждения средней зоны лица характеризуются значительным разнообразием клинических проявлений, что обусловлено анатомо-функциональной сложностью данной области. По данным клинических наблюдений, частота сочетанной травмы костей лицевого скелета значительно возросла и увеличилась примерно в 1,5 раза. Среди тяжелых повреждений данный показатель, по различным сведениям, колеблется в пределах от 34,8 до 63,3%, что свидетельствует о высокой распространенности и серьезности рассматриваемой патологии. Всем пациентам проводилось комплексное лучевое обследование, включавшее компьютерную томографию костей лицевого скелета с возможностью трехмерной реконструкции изображения. Применение КТ в режиме 3D-визуализации позволило получить максимально точную информацию о состоянии костных структур, определить локализацию перелома, характер смещения костных фрагментов, а также оценить анатомо-топографические особенности поврежденной области. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подглазничное отверстие располагается в непосредственной близости к анатомически и хирургически значимым ориентирам скулоорбитальной области. Данные морфометрические показатели имеют важное практическое значение, поскольку позволяют более точно ориентироваться в зоне оперативного вмешательства и заранее учитывать индивидуальные топографические особенности строения средней зоны лица. Особенно это важно при выполнении открытого остеосинтеза и установке мини-пластин, когда существует риск повреждения подглазничного нерва и сопровождающих его сосудов.

Ключевые слова: Сочетанная травма костей лицевого скелета, травмы средней зоны лица, скуло-орбитальный комплекс, 3-D анатомия переломов.

DETERMINATION OF OPTIMAL AND SAFE FIXATION POINTS FOR BONE FRAGMENTS BASED ON 3D ANATOMY DATA

Usmonov R.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Traumatic injuries of the midfacial region are characterized by a wide variety of clinical manifestations, which is обусловлено the anatomical and functional complexity of this area. According to clinical observations, the incidence of combined trauma of the facial skeleton bones has increased significantly, rising approximately 1.5 times. Among severe injuries, this показатель, according to various sources, ranges from 34.8% to 63.3%, which indicates the high prevalence and seriousness of this pathology. All patients underwent a comprehensive radiological examination, including computed tomography of the facial skeleton bones with the possibility of three-dimensional image reconstruction. The use of CT in 3D visualization mode made it possible to obtain highly accurate information about the condition of bone structures, determine the localization of the fracture, the nature of displacement of bone fragments, and assess the anatomical and topographical features of the injured area. The obtained results indicate that the infraorbital foramen is located in close proximity to anatomically and surgically significant landmarks of the zygomatico-orbital region. These morphometric parameters are of great practical importance, as they allow more precise orientation in the surgical field and make it possible to take into account individual topographic features of the midface in advance. This is especially important during open osteosynthesis and mini-plate fixation, when there is a risk of injury to the infraorbital nerve and the accompanying vessels.

Keywords: Combined trauma of the bones of the facial skeleton, injuries of the middle zone of the face, the cheekbone-orbital complex, 3-D anatomy of fractures.

3D АНАТОМИЯ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА СУЯК БЎЛАКЛАРИНИ ФИКСАЦИЯ ҚИЛИШ УЧУН ОПТИМАЛ ВА ХАВФСИЗ НУҚТАЛАРНИ АНИҚЛАШ

Усмонов Р.Ф.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юзнинг ўрта соҳаси жароҳатлари ушбу соҳанинг анатомик ва функционал жиҳатдан

мураккаб тузилишига эга эканлиги сабабли клиник намоён бўлишларининг хилма-хиллиги билан тавсифланади. Клиник кузатувлар маълумотларига кўра, юз скелети суякларининг қўшма жароҳатлари частотаси сезиларли даражада ортиб, тахминан 1,5 баробарга кўпайган. Оғир жароҳатлар орасида ушбу кўрсаткич турли манбаларга кўра 34,8% дан 63,3% гача бўлиб, бу кўриб чиқилаётган патологиянинг кенг тарқалганлиги ва жиддийлигидан далолат беради. Барча беморларда нурли диагностика усуллари ўз ичига олган комплекс текширув ўтказилди, жумладан, юз скелети суякларининг уч ўлчамли реконструкция имкониятига эга компьютер томографияси бажарилди. КТнинг 3D-визуализация режимида қўлланилиши суяк тузилмаларининг ҳолати ҳақида энг аниқ маълумотларни олиши, синиши локализациясини, суяк бўлақларининг силжиши хусусиятини аниқлаш, шунингдек, жароҳатланган соҳанинг анатомик-топографик хусусиятларини баҳолаш имконини берди. Олинган натижалар кўрсатишича, кўз ости тешиги ёноқ-кўз косаси соҳанинг анатомик ва жарроҳлик жиҳатдан муҳим мўлжалларига жуда яқин жойлашган. Ушбу морфометрик кўрсаткичлар муҳим амалий аҳамиятга эга, чунки улар операция вақтида жарроҳлик майдонида янада аниқ йўналиш олиши ва юз ўрта зонасининг индивидуал топографик тузилиши хусусиятларини олдиндан ҳисобга олиши имконини беради. Бу, айниқса, очиқ остеосинтез ва мини-пластиналарни ўрнатишда жуда муҳимдир, чунки бунда кўз ости нерви ҳамда унга ҳамроҳ бўлган қон томирларини шикастлаш хавфи мавжуд.

Калит сўзлар: юз скелети суякларининг қўшма жароҳати, юзнинг ўрта соҳаси жароҳатлари, ёноқ-кўз косаси комплекси, синишларнинг 3D анатомияси.

Актуальность. Травматические повреждения средней зоны лица характеризуются значительным разнообразием клинических проявлений, что обусловлено анатомо-функциональной сложностью данной области. Средняя зона лица представлена множеством костных образований, тесно связанных между собой, а также соседствует с важными анатомическими структурами, включая полость носа, околоносовые пазухи, орбиту и верхнюю челюсть. Именно поэтому травмы указанной локализации нередко сопровождаются сложным, волнообразным течением травматической болезни, при котором наблюдаются многочисленные местные и общие симптомы, различающиеся по степени выраженности и продолжительности.

Повреждения средней зоны лица по праву считаются одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной челюстно-лицевой хирургии. В последние десятилетия структура лицевого травматизма существенно изменилась. Если ранее чаще встречались изолированные повреждения отдельных костей лицевого скелета, то в настоящее время все чаще диагностируются сочетанные и множественные травмы, сопровождающиеся одновременным поражением нескольких анатомических областей. По данным клинических наблюдений, частота сочетанной травмы костей лицевого скелета значительно возросла и увеличилась примерно в 1,5 раза. Среди тяжелых повреждений данный показатель, по различным сведениям, колеблется в пределах от 34,8 до 63,3%, что свидетельствует о высокой распространенности и серьезности рассматриваемой патологии.

Особую значимость данной проблеме придает не только рост частоты самой травмы, но и увеличение числа посттравматических воспалительных осложнений. Эти осложнения существенно ухудшают общее состояние пациентов, удлиняют сроки лечения, затрудняют реабилитацию и нередко приводят к развитию стойких функциональных и эстетических нарушений. В связи с этим вопросы своевременной диагностики, профилактики и рационального лечения посттравматических осложнений приобретают особую клиническую важность.

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию посттравматических воспалительных осложнений, является изменение иммунологической реактивности организма в посттравматическом периоде. После тяжелых повреждений у больных нередко формируются вторичные иммунодефицитные состояния, которые ослабляют защитные механизмы и создают благоприятные условия для активизации латентной инфекции. На этом фоне значительно возрастает риск возникновения инфекционно-воспалительных процессов как в ранние сроки после получения травмы, так и в отдаленном периоде. Подобные патологические изменения могут проявляться в виде нагноительных процессов, длительного воспаления мягких тканей, замедленного заживления поврежденных участков и других неблагоприятных последствий.

Развитие поздних осложнений во многом зависит от тяжести и глубины повреждения, а также от морфофункциональных особенностей травматического процесса. Существенную роль играет наличие сопутствующего повреждения головного мозга, которое может усугублять общее состояние пациента, нарушать регуляторные механизмы и способствовать более тяжелому течению посттравматического периода. Кроме того, выраженность осложнений определяется характером перелома, сте-

пенью смещения костных отломков, объемом повреждения окружающих мягких тканей и индивидуальными особенностями организма пострадавшего.

Пациенты с переломами скулоорбитального комплекса, как правило, предъявляют многочисленные жалобы, отражающие как локальные, так и общие последствия травмы. Наиболее часто их беспокоят интенсивные болевые ощущения в области повреждения, кровотечение из носа и раневой поверхности, ограничение открывания рта, нарушение функции жевания и затруднение речи. Помимо этого, больные могут отмечать выраженные головные боли, чувство давления или распирания в средней зоне лица, болезненность при пальпации, а также дискомфорт при приеме пищи. Все эти симптомы значительно снижают качество жизни пациента и свидетельствуют о серьезности повреждений данной анатомической области.

Таким образом, травмы средней зоны лица представляют собой сложную и многогранную медицинскую проблему, требующую комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике осложнений. Увеличение числа сочетанных повреждений, высокая частота воспалительных последствий и выраженные функциональные нарушения подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования методов оказания специализированной помощи данной категории больных.

Цель исследования: Определение безопасных точек для фиксации костных отломков мини-пластинами на основе 3D-анатомических измерений переломов скуловой кости с целью профилактики повреждения подглазничного нерва.

Материал и методы исследования: В исследование были включены 18 пациентов с переломами скуловой кости, проходивших лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии городского медицинского объединения города Самарканда в период с 2025 по 2026 годы. Возраст обследованных больных варьировал от 23 до 59 лет. Среди них преобладали мужчины — 14 человек, что составило 81,2%, тогда как женщин было 4, или 18,8%. Такое распределение пациентов по полу указывает на более высокую частоту травматических повреждений скуловой области у лиц мужского пола, что, вероятно, связано с большей подверженностью травматическим воздействиям в быту, на производстве и в дорожно-транспортных происшествиях.

Всем пациентам проводилось комплексное лучевое обследование, включавшее компьютерную томографию костей лицевого скелета с возможностью трехмерной реконструкции изображения. Применение КТ в режиме 3D-визуализации позволило получить максимально точную информацию о состоянии костных структур, определить локализацию перелома, характер смещения костных фрагментов, а также оценить анатомо-топографические особенности поврежденной области. Используемые электронные средства визуализации обеспечивали детальное отображение костной архитектоники и особенностей травматического повреждения тканей, что значительно повышало диагностическую ценность исследования.

Электронная система анализа томографических изображений обладала рядом функциональных возможностей, необходимых для детального изучения области перелома. В частности, она позволяла использовать набор специальных инструментов, таких как линейка для точных измерений, указатель, маркеры, средства увеличения изображения и другие опции, облегчающие интерпретацию данных. Благодаря этому стало возможным не только визуально оценить повреждение, но и провести точные морфометрические измерения, имеющие важное значение при планировании оперативного вмешательства.

Компьютерно-томографическое исследование дало возможность детально изучить топографию подглазничного канала, определить направление его хода, а также уточнить особенности расположения подглазничного нерва и сопровождающих его сосудов. Полученные данные показали, что переломы скуловой кости во многих случаях, а именно в 67% наблюдений, сочетались с повреждением орбитального комплекса и стенок верхнечелюстной пазухи. Это свидетельствует о том, что травма скуловой области нередко носит комбинированный характер и затрагивает соседние анатомические образования, что значительно усложняет клиническое течение и тактику хирургического лечения.

Было установлено, что линия перелома скуловой кости достаточно часто проходит в области подглазничного отверстия, через которое выходят подглазничный нерв и сосудистый пучок. Подобная локализация повреждения может вызывать компрессию подглазничного нерва, что клинически проявляется нарушением чувствительности в подглазничной области, верхней губе, крыле носа и других зонах иннервации. Наличие подобного анатомического соотношения между линией перелома и сосудисто-нервным пучком требует особенно осторожного подхода при выборе метода хирургического вмешательства и установке фиксирующих конструкций.

Смещение костных отломков являлось одним из основных показаний к выполнению открытого остеосинтеза. Как показали наблюдения, смещение чаще всего происходило под воздействием тяже-

сти костных фрагментов, особенно при переломах скулоорбитального комплекса, где нарушается целостность сразу нескольких костных опорных зон. В подобных случаях закрытые методы репозиции не всегда позволяют добиться стабильного и точного сопоставления костных элементов, в связи с чем хирурги нередко прибегают к открытому способу остеосинтеза.

На современном этапе одним из наиболее эффективных и широко применяемых способов фиксации костных отломков является использование мини-пластин. Данный метод обеспечивает надежную стабилизацию костных фрагментов, способствует восстановлению анатомической целостности лицевого скелета и позволяет сократить сроки послеоперационной реабилитации. Однако на практике при установке мини-пластин челюстно-лицевые хирурги нередко ориентируются приблизительно, без учета индивидуальных анатомических особенностей конкретного пациента, что может повышать риск технических ошибок, недостаточно точной фиксации или повреждения расположенных поблизости анатомически значимых структур.

С целью повышения точности оперативного лечения в дооперационном периоде особое внимание уделялось изучению топографии перелома скуловой кости и анатомической структуры поврежденной области. Были подробно проанализированы компьютерные томограммы пациентов с переломами скулоорбитального комплекса, которым впоследствии выполнялась фиксация костных отломков мини-пластинами. В ходе исследования оценивалась топография подглазничного канала, а также проводились измерения расстояния от нижнего края орбиты до основания подглазничного отверстия и расстояния от скуловой кости до основания подглазничного отверстия. Полученные морфометрические данные имели важное практическое значение, поскольку позволяли более точно определить безопасные зоны для установки мини-пластин и минимизировать риск повреждения подглазничного нерва и сосудов.

Результаты исследования. На основании детального изучения трехмерной анатомии повреждений скулоорбитального комплекса были определены важные морфометрические параметры, имеющие существенное значение для диагностики и планирования хирургического вмешательства. Проведенный анализ показал, что расстояние от нижнего края орбиты до основания подглазничного отверстия в среднем составило $9,4 \pm 1,2$ мм. Одновременно было установлено, что расстояние от скуловой кости до основания подглазничного отверстия равнялось в среднем $13,2 \pm 1,1$ мм. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подглазничное отверстие располагается в непосредственной близости к анатомически и хирургически значимым ориентирам скулоорбитальной области. Данные морфометрические показатели имеют важное практическое значение, поскольку позволяют более точно ориентироваться в зоне оперативного вмешательства и заранее учитывать индивидуальные топографические особенности строения средней зоны лица. Особенно это важно при выполнении открытого остеосинтеза и установке мини-пластин, когда существует риск повреждения подглазничного нерва и сопровождающих его сосудов. Изучение указанных расстояний дает возможность определить наиболее безопасные участки для фиксации костных отломков, а также уменьшить вероятность травматизации сосудисто-нервного пучка в ходе оперативного лечения. Кроме того, полученные морфометрические данные могут служить дополнительным ориентиром при выборе хирургического доступа, моделировании положения фиксирующих конструкций и предупреждении послеоперационных неврологических осложнений.

Выводы. Таким образом, изучение 3D-анатомии повреждений скулоорбитального комплекса позволяет сделать важный практический вывод о необходимости учета индивидуальных анатомических параметров при планировании хирургического вмешательства. Проведенные анатомо-морфометрические измерения показывают, что точное определение зон установки мини-пластин на костные отломки способствует более безопасному выполнению остеосинтеза. Такой подход позволяет избежать повреждения подглазничного нерва и сопровождающих его сосудистых структур, а также значительно снижает вероятность развития осложнений в послеоперационном периоде.

Учет данных трехмерной анатомии при лечении больных с переломами скулоорбитального комплекса повышает точность фиксации костных фрагментов, улучшает результаты оперативного вмешательства и создает условия для более благоприятного течения восстановительного периода. Следовательно, применение 3D-анализа травматических повреждений данной области имеет большое значение для профилактики неврологических, воспалительных и функциональных послеоперационных осложнений.

Список литературы:

1. Ибрагимов, Д. Д., Мавлянова, У. Н., развития одонтогенного остеомиелита при не- Кучкоров, Ф. Ш., & Халилов, И. (2021). Причина своевременной хирургической стоматологической

тактике (случай из практики). *Scientific progress*, 2(5), 287-291.

2. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2021). Применение современных антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости. In *Актуальные вопросы стоматологии* (pp. 852-855).

3. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Исмаатов, Н. С. (2021, November). Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. In *Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием* (Vol. 11).

4. Шукурова, З. С., Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Нарзикулов, А. Р. Применение препаратов фурасол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. In *Материалы международной научно-практической конференции "инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии"*. Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 42).

5. Туйчиева, М. А., Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Норпулатов, Д. М. Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции удаление зуба. In *Материалы международной научно-практической конференции "инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии"*. Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 67).

6. Нарзикулов, Ф., Кучкоров, Ф., & Ибрагимов, Д. (2022). Применение препарата элюдрил про в комплексном лечения для профилактики в развитие переимплантитов. *Дни молодых учёных*, (1), 88-89.

7. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., & Кучкаров, Ф. Ш. (2017). Результаты применения остеорегенераторных препаратов при травматических повреждениях лицевого скелета.

Биология ва тиббиёт муаммолари халкаро илимий журнал, (4), 1-98.

8. Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Акрамов Хусниддин Маматкулович Ибрагимов Даврон Дастамович. Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико-статического анализа. *Наука молодых наука будущего. Новая наука*, 2(2), 2.

9. Ibragimov, D. D., Mavlyanova, U. M., Gaffarov, U. B., Kuchkorov, F., & Akramov, H. M. (2021). The case of hemifacial microsomy in blood brothers. *Theoretical & applied science* Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 793-795.

10. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исмаатов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In *Актуальные вопросы стоматологии* (pp. 398-402).

11. Ибрагимов, Д. Д., Мардонова, Н. П., Исмаатов, Н. С., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Жағ кисталарини даволашда тромбоцитлар билан тўйинган фибриннинг кўллаш авзаллиги. *Medunion*, 2(1), 88-93.

12. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2022). Развитие деформации лица при неправильной диагностике доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области (клиническое наблюдение).

13. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students. *Interconf*, 721-732.

14. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. *Interconf*, 712-720.

15. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., & Кучкоров, Ф. Ш. (2018). Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. Том–ii. *ТОМ–II*, 447.

Для цитирования: Усмонов Р.Ф. Определение оптимальных и безопасных точек фиксации костных отломков по данным 3D-анатомии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 332–336. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19019327>